

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Shokirov Feruz Bahodirovich

MOLIYA TIZIMI VA DAVLAT BYUDJETLARINING

TURLI SOHALARGA VA BOG'INLARGA BO'LINISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

